

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 395.3: 392.9: 791.9

**К ВОПРОСУ О ДРЕСС–КОДЕ В КЛУБАХ МОСКВЫ: ОДЕЖДА ДВОРЯН
НА БАЛАХ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА**

**THE ISSUE OF DRESS CODE AT THE MOSCOW CLUBS: CLOTHING NOBLES
AT BALLS IN THE XIX CENTURY**

©Шошина С. И.

*Российский научно–исследовательский
институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева
г. Москва, Россия
kyara76@mail.ru*

©Shoshina S.

*Likhachev Russian Research Institute of Cultural and Natural Heritage
Moscow, Russia
kyara76@mail.ru*

Аннотация. Описываются требования к мужской и женской одежде во время бала, предъявлявшиеся в русских элитных клубах (Дворянском клубе) в Москве первой половины XIX века.

Abstract. Describes the requirements for men's and women's clothing at the ball to be met in Russian elite clubs (Noble Club) in Moscow, first half of XIX century.

Ключевые слова: клубы русского дворянства, культура России начала XIX века, мужская и женская элитная одежда, этикет во время бала, головные уборы, обувь.

Keywords: clubs of Russian nobility, Russian culture beginning of XIX century, elite men's and women's clothing, etiquette during the ball, hats, shoes.

Несравненный бытописатель нравов Москвы начала XIX в. М. Н. Загоскин, воспроизведя речь одного из своих персонажей, так обрисовал привычное препровождение горожан в зимнюю пору: «Погляди-ка, любезный, как тешатся у нас в Москве. По два, по три бала в вечер, домашние театры, обеды, катанья; у Медокса в маскераде битком набито, в Благородном собрании давка; одним словом, такая гульба, братец, что когда придет великий пост, так все враспяжку лежат» [1, с. 1].

Столичный дворянин начала XIX века жил как бы в нескольких измерениях. Как частное лицо, он пребывал дома — в семейных и хозяйственных заботах. Как верноподданный, служа государю и государству, — на службе, и, как дворянин, человек своего сословия, проводил время в клубе [7, с. 132].

Одной из важнейших форм клубной жизни того времени были обеды и балы. Каждый клуб имел свой официально установленный или неформально закрепленный уклад: правила включения в число участников клуба, регламент проведения мероприятий и поведения на них, характерные черты и особенности бытовой повседневной жизни. Так, Английский клуб собирал цвет аристократии тогдашней России и славился своими обедами. Гиляровский, например, называл торжественные обеды Английского клуба «праздниками обжорства»

<http://www.bulletennauki.com>

[2, с. 306]. Являться членом Английского клуба было весьма почётно. М. Н. Загоскин, очевидец нравов клуба, вспоминал: «Я знаю одного члена, и надобно сказать, что он вовсе не один в своем роде, который разделяет свою жизнь на четыре главные эпохи: рождение, производство в первый офицерский чин, женитьбу и поступление в члены Английского клуба» [2, 3]. Очередь на рассмотрение возможности стать членом клуба составляла в некоторые периоды более 2 000 человек, и родители записывали своих детей в данную очередь с рождения (как в современности записывают в детский сад). Одно из правил было неизменным во всей истории Английского клуба: для женщин путь в члены клуба был закрыт. Дамы в виде исключения могли быть приглашены только на торжественный завтрак во время коронации.

Особую гордость, если говорить о дресс-коде, составляла нарядная официальная одежда («раззолоченные мундиры» [2, с. 290]) членов Английского клуба в парадные дни, однако в данной работе она не будет являться предметом анализа. Обратимся ниже к другой немаловажной теме — одежда для бала.

В отличие от Английского клуба, клуб Дворянский, или Дом Благородного собрания на углу Большой Дмитровки, славился своими балами и праздниками. Данный дом и расположенный в нем Дворянский клуб, — одно из самых больших и великолепнейших по внутреннему убранству зданий в Москве начала XIX века. Один из залов здания вмещал более 3000 человек [6, с. 370], что наиболее подходило для проведения балов.

После закрытия Английского клуба Павлом I общественная жизнь в Москве несколько замерла, но с воцарением Александра I клубы вновь стали местом сбора аристократии. Балы в Дворянском клубе были излюбленным развлечением дворян, дозволенным в России той эпохи.

Бал как форма светской жизни дворян занял особое место в структуре дворянского быта [7, с. 133]. Московский дворянский клуб в начале XIX века был единственным местом проведения регулярных общественных балов. Именно здесь сформировалась особая грамматика бала, чёткая структура, устойчивые и обязательные элементы которой касались и стиля поведения, и строгой очередности танцев, и, конечно, дресс-кода.

Благодаря реформаторской законодательной деятельности Петра I в его эпоху разные по функциям и своей приуроченности формы одежды дворян были регламентированы целым рядом государственных указов. После смерти Петра I, купечество и городское население вернулось к традиционной русской одежде, но не в среде дворян, где костюму как выразителю сословных идей придавалось огромное значение. С этого времени начинает формироваться дресс-код повседневного и парадного костюма дворян и чиновников. Большая любительница балов и маскарадов императрица Елизавета Петровна способствовала развитию бального костюма, подтверждая указы отца в отношении регламента и правил ношения костюма. Дресс-код на балах для мужского и женского костюмов строго соблюдался. Бальный этикет начала XIX века требовал, чтобы кавалер был в чёрном фраке, чёрных брюках, белом жилете, белом галстуке и белых перчатках. Кавалеры в штатском носили лайковые, а военные — замшевые перчатки. Перчатки никогда не снимали, даже если они порвались (на этот случай полагалось иметь с собой их запасную пару). В части обуви допускались: кожаные ботинки на пуговицах, открытые туфли.

Для пошива фраков использовалось сукно. Воротник в традиционном фраке обтягивался бархатом. Пуговицы полагалось иметь серебряные, иногда они инкрустировались драгоценными камнями, могли обтягиваться тканью. Рукава фрака на кавалера были предусмотрены такой длины, чтобы виднелись манжеты рубашки с бриллиантовыми запонками. Короткие панталоны в первой половине XIX века носили наравне с длинными брюками,

<http://www.bulletennauki.com>

особенно на балах. Только после 1814 года короткие брюки стали принадлежностью только парадного костюма, их завязывали у колен бантами.

Отказ от париков в конце XVIII века сделал галстук едва ли не самой важной деталью костюма. Галстук в «дней Александровых прекрасное начало» представлял собою шейный платок: ткань охватывали шею спереди и завязывали узлом под подбородком. На то, чтобы завязать галстук, уходили часы. Особым шиком считалось повязать галстук, создав «эффект небрежности». Иногда галстук получался такой величины, что закрывал не только шею и подбородок, но и рот.

В начале XIX века жилет (пикейный жилет) являлся символом респектабельности в одежде. Используемое наиболее часто в его изготовлении так называемое «пике» — белоснежная хлопчатобумажная ткань с выпуклыми узорами [8]. Щеголи вместо одного жилета могли носить три: в этом случае у жилета получался тройной отворот, особенно котирующийся с точки зрения моды. По прошествии всего полувека, в начале XX века выражение «пикейный жилет» стало нарицательным и обозначало что-либо устаревшее и отжившее. И. Ильф и Е. Петров в «Золотом теленке» так описывают старое поколение: «Это были странные и смешные люди, почти все они были в белых пикейных жилетах и соломенных шляпах канотье» [5]. Если указанная в цитате шляпа «канотье» получила распространение благодаря популяризации спорта среди мужчин в конце XIX века, то принадлежностью мужского бального костюма в начале XIX века был цилиндр, появившийся как деталь одежды и моды благодаря изобретательности торговца шляпами Джона Гетерингтона. Газетная заметка от 26 января 1797 г. так прокомментировала это событие: «Джон Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу сделанную из шелка и отличавшуюся странным блеском. Действие ее на прохожих было ужасно...» Прогулка стоила первопроходцу моды ареста и штрафа в 500 фунтов стерлингов [1].

Мужской бальный костюм был элегантен, но не прост в изготовлении и далеко не дешев. Многие мужчины не в состоянии были соблюсти все правила бального дресс-кода и покупали билет не в танцевальный зал, а на хоры, становясь зрителями, а не участниками бала.

Из разряда аксессуаров мужчинам допускалось носить только часы на короткой цепочке и лорнет, считавшийся законной принадлежностью парадного костюма.

Если мужчинам не рекомендовалось украшать бальный костюм избыточным количеством аксессуаров, то для женщин ювелирные украшения являлись необходимым атрибутом парадного туалета, но с оглядкой на возраст: дорогие украшения полагались для дам в годах, молодые девицы надевали простые украшения. Платья были открытыми, дополнялись маленькими букетиками из живых цветов. В моде того времени были особенно популярны «Александровские букеты»: их собирали из живых цветов, причем будучи сложенными вместе, первые буквы названия каждого цветка составляли в целом букете имя императора.

Историк светского церемониала в России Ольга Юрьевна Захарова пишет, что бальная картина начала столетия напоминала древние барельефы или этрусские вазы [4], и действительно, античная мода распространяется в это время по всей Европе и прочно обосновывается в России, несмотря на холодный климат. Ее стандарт: легкость тканей, прозрачность силуэта, глубокое декольте, голые руки. По жесткому бальному регламенту платье должно быть открытым, а если прибавить к этому, что платья шили из тонких, легких тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи, — то выходило, что прикрыться можно было только шалью, веером и перчатками. Итак, женский дресс-код состоял из открытого платья, преимущественно светлых тонов, шали, перчаток и маленького веера. Женская обувь для бала — мягкие туфли без каблука из ткани на кожаной подошве с завязками вокруг ноги. Туфли расшивались золотом и серебром.

<http://www.bulletennauki.com>

Как в мужском бальном костюме выразителем индивидуальности был галстук, так в женском особая роль отводилась шали. Для легкого туалета дамы она играла роль «греющего аксессуара», а где-то выступала непосредственной участницей танца. Так, в «Войне и мире» упоминается специальное движение или даже танец — «па де-шаль».

Бальный костюм женщины был немислим без белых перчаток. Строгий бальный дресс-код требовал и от женщины не снимать перчатки, даже если они порвались.

Особую роль на балу играл веер. Но в начале XIX века он стал крохотным, в отличие от века XVIII, когда за веером можно было полностью укрыться от навязчивых взоров поклонников. Маленький и изящный веер подчеркивал легкость «античного» костюма. Веер потерял свою функциональность и перешёл в разряд особого коммуникативного средства: в европейской и русской культуре XVIII–XIX в. в., наряду с языком цветов, существовал язык веера. Если на языке цветов при подношениях чаще изъяснялись мужчины, то вторым особенно искусно владели дамы. Однако семиотика бального костюма — проблема отдельного исследования, направления и задачи которого в данной статье только намечены...

Список литературы:

1. Андреева Р. Энциклопедия моды. Режим доступа: http://enc-dic.com/enc_fashion/Cilindr-1697/ (дата обращения 15.03.2016).
2. Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 2011. 464 с.
3. Загоскин М. Е. Москва и москвичи. Режим доступа: <http://www.rulit.me/books/moskva-i-moskvichi-read-286209-26.html> (дата обращения 15.03.2016); URL: <http://www.rulit.me/books/moskva-i-moskvichi-read-286209-67.html> (дата обращения 15.03.2016).
4. Захарова О. Русский бал XVIII — начала XX века. Танцы, костюмы, символика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks317233 (дата обращения 15.03.2016).
5. Ильф И., Петров Е. П. Золотой теленок // Собрание сочинений в 5-ти т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1961. 300 с.
6. Кондратьев И. Седая старина Москвы. М., 2008. 713 с.
7. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства XVIII-начало XIX века. СПб, 2015. 416 с.
8. Словари и энциклопедии. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2068/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5 (дата обращения 15.03.2016).

References:

1. Andreev R. Fashion encyclopedia. [Electronic resource]. URL: http://enc-dic.com/enc_fashion/Cilindr-1697/ (reference date: 15.03.2016).
2. Giljarovsky V.A. Moscow and Muscovites. M., 2011. 464 P.
3. Zagoskin ME Moscow and Muscovites. [Electronic resource]. URL: <http://www.rulit.me/books/moskva-i-moskvichi-read-286209-26.html> (reference date: 3.15.2016); URL: <http://www.rulit.me/books/moskva-i-moskvichi-read-286209-67.html> (reference date: 15.03.2016).
4. Zakharova O. Russian Ball XVIII - early XX century. Dancing, costumes, symbols. [Electronic resource]. URL: http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks317233 (reference date: 15.03.2016).
5. Ilf I., Petrov E.P. Golden Calf // Collected works in 5. V. 2. M.: Goslitizdat, 1961. 300 p.
6. Kondratyev I. Hoary old Moscow. Moscow, 2008. 713 p.

<http://www.bulletennauki.com>

7. Lotman Y. M. Conversations about Russian culture: the life and traditions of Russian nobility XVIII-beginning of XIX century. St. Petersburg, 2015. 416 p.

8. Dictionaries and encyclopedias. [Electronic resource]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2068/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5 (reference date: 03.15.2016).

*Работа поступила в редакцию
19.03.2016 г.*

*Принята к публикации
23.03.2016 г.*